

© Коллектив авторов, 2020 г.
УДК 615.6:628:6131.6 (Приморский край)
DOI: 10.5281/zenodo.4000340

А.Г. Герец*, Г.В. Терехова, Г.А. Парашченко, Н.А. Белоголовкина

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАВАЕМЫМ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», Владивосток, Россия

С целью проведения эпидемиологической оценки, авторами проанализирована заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) среди жителей Приморского края в период с 2010 по 2018 гг. В XXI в. эти инфекции представляют проблему высокой социальной значимости. Выявлено, что Эпидемиологическую ситуацию по ИППП в Приморском крае в современный период можно охарактеризовать как неустойчивую. На фоне общего снижения сохраняется высокий уровень заболеваемости наиболее трудоспособного населения, продолжают выявляться случаи заболеваний у детей и подростков. Для сохранения достигнутой тенденции к снижению заболеваемости следует расширять профилактическую работу среди населения с целью повышения его информированности об ИППП и мерах их профилактики, а также необходимо повышение профессионального уровня специалистов разного профиля по выявлению ИППП

Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), показатели, тенденции, заболеваемость, Приморский край.

Для цитирования: Герец А.Г., Терехова Г.В., Парашченко Г.А., Белоголовкина Н.А. Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передаваемым половым путем, в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 2(81): 13–20. DOI: 10.5281/zenodo.4000340

**Для корреспонденции:* Герец А.Г., e-mail: kkkvd@inbox.ru

Поступила 22.05.20
Принята к печати 24.06.20

A.G. Gerets*, G.V. Terekhova, G.A. Parashchenko, N.A. Belogolovkina

THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS IN THE PRIMORSKY REGION

GAUZ "Regional Clinical Skin and Venereal Diseases Dispensary", Vladivostok, Russia

In order to conduct an epidemiological assessment, the authors analyzed the incidence of sexually transmitted infections (STIs) among residents of Primorsky region in the period from 2010 to 2018. In the XXI century. these infections represent a problem of high social importance. It was revealed that the epidemiological situation of STIs in Primorsky region in the modern period can be characterized as unstable. Against the background of a general decline, the incidence rate of the most able-bodied population remains high, and cases of diseases in children and adolescents continue to be detected. To maintain the achieved trend towards a decrease in morbidity, it is necessary to expand preventive work among the population in order to increase its awareness of STIs and measures for their prevention, and it is also necessary to improve the professional level of specialists in various fields to identify STIs.

Key words: sexually transmitted infections (STIs), indicators, trends, morbidity, Primorsky region.

For citation: Gerets A.G., Terekhova G.V., Parashchenko G.A., Belogolovkina N.A. Epidemiological situation on sexually transmitted infections in the Primorsky region. *Health. Medical ecology. Science.* 2020; 2 (81): 13–20. DOI: 10.5281/zenodo.4000340

**For correspondence:* Gerets A.G., e-mail: kkkvd@inbox.ru

Received 22.05.20

Accepted 24.06.20

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Введение

90-е годы XX века характеризовались чрезвычайно быстрым ростом инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). В последние годы продолжается их динамическое снижение на фоне роста скрытых и малосимптомных форм инфекции. В связи с широким контингентом больных инфекциями, передаваемых половым путем (ИППП), их незаметным течением, нередко наличием скрытых форм, затрудняющих своевременную диагностику и лечение, ИППП представляют высокую социальную значимость проблемы [1, 2].

Однако определение истинной ситуации по контингенту больных ИППП встречает затруднение по ряду проблем:

- широкий доступ и возможность без рецептурного приобретения большого арсенала антибиотиков и других лекарственных средств;
- самолечение;
- обращение части населения к специалистам негосударственных медицинских организации, где до настоящего времени не проводится учет случаев выявления больных и не отлажена система государственного статистического наблюдения.

Самолечение и несвоевременность обращения за специализированной медицинской помощью нередко приводит к ряду нежелательных последствий, в том числе затяжному течению заболевания, появлению стертых форм, удлинению сроков лечения и реабилитации, бесплодию, а также к общему снижению иммунологического барьера, в связи с неадекватным и бесконтрольным употреблением антибиотиков и присоединению сопутствующей патологии. Инфекции, передаваемые половым путем, являясь социально обусловленной патологией, относятся к болезням поведенческого характера. Росту контингента больных способствует, прежде всего, неправильное сексуальное поведение (вступление в половые связи с малознакомыми людьми, пренебрежение средствами индивидуальной защиты и контрацепции, частая смена половых партнеров) [3, 4]. В связи с этим, проблема ИППП является одной из наиболее значимых и актуальных среди социально обусловленных заболеваний [1, 3].

Цель исследования: эпидемиологическая оценка динамики заболеваемости ИППП на территории Приморского края за период 2010–2018 гг.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ форм государственного статистического наблюдения: № 9 «Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой» и № 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой», а также анализировались базы данных сформированные на основе формы 089/у-кв. «Извещение о больном с вновь установленным

диагнозом: сифилиса, гонококковой инфекции, хламидийных инфекций, трихомоноза, аногенитальной герпетической вирусной инфекции, аногенитальных (венерических) бородавок, микоза, чесотки» за период с 2010 по 2018 гг. Статистическая обработка данных проводилась общепринятыми в эпидемиологии методами [5].

Полученные результаты

В целом эпидемиологическая ситуация в Приморском крае по распространенности ИППП соответствует общероссийской тенденции к снижению заболеваемости (рис. 1).

Рис. 1. Заболеваемость ИППП в Приморском крае в 2010–2018 гг. на 100 тыс. населения в сравнении с показателями по РФ

Показатель заболеваемости ИППП в крае за последние 9 лет снизился с 258,6 на 100 тыс. населения в 2010 г. до 128,2 на 100 тыс. населения в 2018 г. Таким образом, показатель заболеваемости ИППП по РФ к 2017 г. снизился до 140,9‰.

Чаще заболевали ИППП городские жители (рис. 2). При этом доля сельских и городских жителей, заболевших ИППП, в разные временные периоды существенно не изменялась.

В структуре общей заболеваемости ИППП в Приморском крае преобладает заболеваемость трихомониазом, на втором месте сифилис, на третьем – хламидиоз, на четвертом месте – гонорея, а на 5-ом и 6-ом – заболеваемость урогенитальным герпесом и аногенитальными бородавками.

Как показано на рис.3, тенденция к снижению заболеваемости оказалась характерной для всех основных нозологических форм, входящих в группу ИППП. Так при общей тенденции к снижению, заболеваемость трихомониазом на протяжении анализируемого периода была несколько ниже, чем в целом в РФ, а в последние годы показатели заболеваемости как по Приморскому краю, так и по РФ существенно не различались. Вместе с тем заболеваемость сифилисом в крае была значительно выше, чем в РФ, при общей тенденции к снижению. Аналогично развивался и эпидемический процесс хламидиоза: показатели заболеваемости этой нозоформой сравнивались с общероссийскими только в последние годы.

Рис. 2. Удельный вес городского и сельского населения в структуре ИППП в Приморском крае в 2010–2013 и 2014–2018 гг.

Столь же выраженной была и тенденция к снижению заболеваемости гонореей как в Приморском крае, так в целом по РФ (рис.4). В тоже время заболеваемость урогенитальным герпесом в РФ значительно превышала аналогичные показатели по Приморью. Только в последние два года в крае наметилась тенденция к некоторому росту заболеваемости. Примерно такую же динамику демонстрировали и показатели заболеваемости острыми кандиломами.

Анализ заболеваемости по гендерному признаку показал (рис. 5), что чаще ИППП выявляют у женщин.

Возрастной контингент впервые заболевших ИППП характеризуется преобладанием лиц в возрасте 18–29 лет (рис. 6). На втором месте – заболеваемость в возрастной группе 30–39 лет, а на третьем месте – заболеваемость среди лиц 40 лет и старше. Причем в двух последних возрастных группах отмечена тенденция к росту заболеваемости ИППП в последние 3 года. Значительно реже ИППП регистрируются в подростковой группе (15–17 лет) и лишь единичные случаи встречались среди детей до 14 лет. При этом необходимо подчеркнуть, что за весь период наблюдения в этой группе врожденный сифилис не был зарегистрирован.

Рис. 3. Заболеваемость трихомониазом, сифилисом и хламидиозом населения Приморского края в 2010–2018 гг. на 100 тыс. населения в сравнении с аналогичными показателями по РФ

Рис. 4. Заболеваемость гонореей, урогенитальным герпесом и острыми кандиломами населения Приморского края в 2010–2018 гг. на 100 тыс. населения в сравнении с аналогичными показателями по РФ

Рис. 5. Удельный вес мужчин и женщин в структуре заболевших ИППП в Приморском крае в 2010–2018 гг.

Рис. 6. Возрастная структура заболеваемости ИППП в Приморском крае в 2010–2018 гг. (%)

Заключение

Эпидемиологическую ситуацию по ИППП в Приморском крае в современный период можно охарактеризовать как неустойчивую. На фоне общего снижения сохраняется высокий уровень заболеваемости наиболее трудоспособного населения, продолжают выявляться случаи заболеваний у детей и подростков. Для сохранения достигнутой тенденции к снижению заболеваемости следует расширять профилактическую работу среди населения с целью повышения его информированности об ИППП и мерах их профилактики, а также необходимо повышение профессионального уровня специалистов разного профиля по выявлению ИППП.

Рис. 7. Социальная структура заболеваемости ИППП в Приморском крае в 2010–2018 гг. (%)

Сообщение о возможном конфликте интересов: конфликт интересов отсутствует.

Источники финансирования: исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература:

1. Васильева М.Ю. Профилактика ИППП среди несовершеннолетних по средствам их информированности: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2012.
2. Виноградова С.А., Румянцев С.А., Иванова М.А. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем – приоритетное направление по улучшению демографической ситуации / Матер. III между. научно-практич. конф. «Геронтологические чтения – 2010». – Белгород, 2010. – С. 86.
3. Домейка М. Результаты регионального Российско-Шведского проекта «Улучшение контроля и профилактики ИППП» // *Вестник дерматологии и венерологии*. 2008; 2: 72-77.
4. Иванова М.А. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, в Российской Федерации: 2002–2004 годы / М.А. Иванова // *Клиническая дерматология и венерология*. 2005; 2: 9-12.
5. Иванова М.А. Эпидемиологическая ситуация с инфекциями, передаваемыми половым путем, и основные направления модернизации дерматовенерологической помощи / М.А. Иванова. – М.: ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава», 2006. – 113 с.
6. Инфекции, передаваемые половым путем: Руководство для дерматовенерологов, акушеров-гинекологов, урологов, инфекционистов, педиатров, семейных врачей и руководителей здравоохранения. – М.: Институт здоровья и семьи, 2009.
7. Кубанова А.А., Лесная И.Н., Кубанов А.А. и соавт. Анализ эпидемиологической ситуации и динамика заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, и

дерматозами на территории Российской Федерации // *Вестник дерматологии и венерологии*. 2010; 5: 4-21

8. Кубанова А.А. Лесная И.Н., Кубанов А.А. Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля в Российской Федерации в 2013 году // *Вестник дерматологии и венерологии*. 2014; 3: 16-36

Сведения об авторах:

Герц Анатолий Григорьевич, главный врач ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», тел.: +7 423 236-44-27, e-mail: kkkvd@inbox.ru

Терехова Гадина Васильевна, заместитель главного врача КККВД по организационно-методической работе.

Паращенко Галина Анатольевна, врач-эпидемиолог КККВД

Белоголовкина Нина Анатольевна, врач-методист КККВД

ГИГИЕНА // HYGIENE

© Анищенко Е.Б., Транковская Л.В., 2020 г.
УДК 613.6:625:613.9 (Владивосток)
DOI:

Е.Б. Анищенко*, Л.В. Транковская

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра гигиены, г. Владивосток, Россия.

Проводится оценка уровня безопасности и риска работников службы охраны железнодорожного транспорта. Степень вредности труда, это цифровой показатель, который используется для определения уровня вредности труда, то есть для определения уровня безопасности профессии и, собственно, условий в которых работает человек. Определяется три основных группы 3.1. низкий либо малый показатель вредности труда, 3.2. – средний, 3.3. – высокий. На основании статистической обработки данных, сделан вывод о том, что показатель заболеваемости и временной утраты трудоспособности является низким для работников административно- управленческого корпуса, в то время как для производственного штата ведомственной охраны железнодорожного транспорта (ВОХР) показатели достигают значений среднего и выше среднего. Исследования показали, что среди работников, стрелков и сопровождающих служебных собак, показатели заболеваемости системы органов дыхания (класс X МКБ-10) имеют высокие показатели, а средние показатели заболеваемости органов системы кровообращения (класс IX МКБ-10) фиксируются у работников административного центра ВОХР. Ссылаясь на результаты исследований представлена «Программа улучшения